

Projeto “De Olho Na Costa” para o Monitoramento Participativo Da Biodiversidade Costeira: Avaliação Educacional, de Percepção e Engajamento dos Cientistas Cidadãos

Comunicação Oral

Larissa de Araújo Kawabe ¹

Palavras-chave: monitoramento participativo, ambientes marinhos e costeiros, costão rochoso, avaliação educacional

A participação em projetos de ciência cidadã pode possibilitar vivenciar o processo de produção científica, mudar a percepção dos participantes sobre o meio ambiente, despertando interesse em conservá-lo, e auxiliar no incremento da educação científica. Ainda, pode viabilizar um programa de monitoramento simples, de baixo custo, e que pode ser continuado em longo prazo. Neste trabalho, avaliamos os ganhos educacionais, mudanças de percepção e engajamento potencial dos cientistas cidadãos do Projeto De Olho na Costa que participaram do curso teórico-prático de extensão “De Olho na Costa: Monitoramento participativo da biodiversidade”, oferecido em 2023. A carga horária foi de 16h para os Módulos 1 e 2 (online), abordando ciência cidadã, biodiversidade marinha e costeira, mudanças climáticas e foto-identificação de organismos de costão rochoso; e de 12h para o Módulo 3 (híbrido) com apresentação do protocolo de coleta de dados (fotografias e medição de amplitude vertical de faixas) em costões rochosos, e sua aplicação em uma estação de monitoramento em Santos-SP. Os 44 concluintes responderam a cinco questionários ao longo do curso para obtenção dos dados analisados. Em média, os participantes, mesmo com conhecimentos prévios sobre os temas, obtiveram ganhos educacionais ($p < 0,05$) sobre ciência cidadã (nota inicial: $4,7 \pm 0,3$, nota final: $4,9 \pm 0,1$ de um máximo de 5,0), costões rochosos (inicial: $4,1 \pm 0,6$, final: $4,7 \pm 0,4$) e mudanças climáticas (inicial $4,5 \pm 0,4$, final: $4,8 \pm 0,2$). A maioria dos participantes relatou mudanças em suas percepções sobre ciência, ciência cidadã e costões rochosos, e conheceram novos organismos. Ainda, demonstraram ter entendido

¹ Universidade Federal do ABC (UFABC),
larissa.kawabe@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0002-3358-022X>; tatibandini@gmail.com;
g.celestino@aluno.ufabc.edu.br; c.rodriguez@ufabc.edu.br;
natalia.lopes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

² Universidade Federal da Paraíba (UFPB), academicoana2021@gmail.com

³ Centro Universitário FAM, luizeduardorp2022@gmail.com

e gostado das metodologias aplicadas durante o curso, sentem-se aptos a participar do monitoramento de costões rochosos, e têm interesse em continuar contribuindo com o projeto aplicando as metodologias aprendidas e/ou de outras formas, indicando potencial manutenção do engajamento dos participantes.

Aspectos éticos: Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do ABC - CAAE 43947721.3.0000.5594.

Agradecimentos: A todos e todas a(o)s cientistas cidadã(o)s participantes do curso e Projeto De Olho na Costa pela colaboração com o fornecimento de dados e sugestões de melhorias. Aos monitores e monitoras do Projeto De Olho na Costa pelo suporte logístico e na produção de materiais educacionais. À CAPES e UFABC (PROEC, PROPG e PPG-EVD) pelo apoio financeiro ou logístico para realização do curso e pesquisa.